

MUSTAQILLIK DAVRI O'ZBEK SHE'RIYATIDA OYDIN HOJIYEVA

Asatjanova Iroda Maqsudbek qizi

UrDU Filologiya fakulteti talabasi

asatjonovairoda@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6035242>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 15-dekabr 2021

Ma'qullandi: 15-yanvar 2022

Chop etildi: 5-fevral 2022

KALIT SO'ZLAR

epkin tuyg'ular, badiiy butunlik, atributlar, ibtido, g'oya, mazmun, ijtimoiy-estetik falsafa, poetik fikr, shaxsiy iqtidor, to'qima, estetik ideal

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada so'z san'atkori Oydin Hojiyevaning mustaqillik davri o'zbek she'riyatidagi roli e'tirof etildi. Shoiraning yuksak badiiyatga, his-tuyg'u va kechinmalarga boy she'riyati chuqur tahlilga tortildi. Uning she'riy jimjimalarga, badiiy o'xshatishlarga boy she'rlari o'rganildi.

Ruhiy munosabat ifodasi «she'riyat¹ bu inson qalbidagi ichki kechinmalarni, epkin tuyg'ularni, nozik hislarni, inja orzularni o'zida mujassamlashtirgan badiiy butunlikdir. She'r yozmoqchi bo'lgan inson qalbidagi bor his-tuyg'u, kechinmalarini qog'ozga minglagan jilolar bilan ko'chiradi, borliqdagi turli ranglar bilan uni bezab, zeb beradi. She'riyat bu « bir so'z bilan aytganda san'at hisoblanadi.

O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov ta'biri bilan aytganda: «She'r shoir qalbida tug'ilgan hayotiy tuyg'ularni ifoda qiladi va shu bilan o'quvchi yuragini rom qiladi. Shoir o'zi yonmasa, boshqalarni yondiro olmaydi, qalb hislarida otash bo'lmasa, boshqa qalblarga harorat bera olmaydi. Bu sehrli otashsiz har qanday she'riy jimjimalardan, badiiy vositalardan, mahoratdan naf yo'q. Shoirlik o'sha tuyg'ularning tabiiyligi va haqqoniyligiga

she'rxonni ishontira olishdir. Ishontira olish qobiliyati esa is'tedodning ibtidosidir.”²

Bugungi kunda o'zbek she'riyatida barakali ijod qilayotgan ijodkorlar soni behisob. O'tgan asr ijodkorlari va yangi davr o'zbek she'riyati vakillarini solishtirsak ularning she'rlarida ifodalanayotgan g'oya, mazmun deyarli bir xil. Ijod namunalarining barchasida o'zbek xalqining boy madaniyati, keng tarixi, xalqimizning badiiy tafakkuri ifodalanadi. Istiqlol yillarida o'zbek she'riyati o'ziga xos, yangicha talqinga ega bo'ldi. Bu davrda yurtimizda erkin ijodiy muhit, mafkuralashgan eski siyosatdan voz kechish keng an'anaga aylanadi. Mustaqillik davri she'riyati mazmunan yangilandi. «She'rni ta'siri, kuchi, quvvati yanada oshdi. Istiqlol sharofati tufayli yuzaga kelgan ijodiy o'ziga xoslik ijodkor «meni, o'zini kashf etish orqali poetik fikrning ijtimoiy-estetik

¹ Oripov Abdulla. Jonfidolik:. – T.: “Sharq”, 2000. – 3-bet.

² Vohidov Erkin. She'r va hayot haqida:. – T.:, 2002. – 34-bet.

mohiyatini chuqurlashtirish, shaxsiy iqtidori, obrazli ifoda va tasvir uslublaridan samarali foydalanish kabi omillardan ham namoyon bo'layotir. Bu jarayonda har bir shoirning voqelikka estetik munosabatining darajasi va miqiyosi uning shaxsiyati, «menidagi badiiy funktsiya, qalamga olingan mavzular, obrazlar ulubiy qiyofasini o'zgartirdi.³ Bu jarayonda o'zining odob-axloq, insof, diyonat, Vatan, ona, tabiat go'zalligi haqidagi qarashlari bilan Zebo Mirzayeva, Halima Xudoyberdiyeva, Oydin Hojiyeva, Xosiyat Rustamova kabi ijodkorlar jonbozlik ko'rsatganlar.

O'z she'rlarida millatparvarlik, vatanparvarlik, milliy e'tiqod tuyg'ularini tarannum etgan ijodkor Oydin Hojiyevadir. Uning «Xushxabar, «Mushfiq onajon, «Chashmalarimni izlayman, «Ko'zimning oq-u qorasi, «Tamal toshi, «Ishonch yulduzi, «Tong tuhfalari kabi she'riy to'plamlarida voqea va hodisalardan katta mahorat bilan foydalana olish, poetik xulosalar chiqarish ustunlik qiladi.

Ijodkor she'riyati haqida so'z yuritar ekanmiz, undagi mazmun va shakl masalasi haqida to'xtalmasligimizning iloji yo'q. She'rni shakl va mazmuni bir-biriga mutanosib, teran, yuksak bo'lsa, she'rning o'qilish darajasi ham yuksak hisoblanadi. «She'riy shakl so'zlardan ajoyib imkoniyatlarni maksimum darajada so'rib oladi, tuyg'ularning nozik va turfa to'qimalariga e'tiborni qaratadi, hissiy-shuuriy ta'sirchanlik holatlari tasavvurini beradi.⁴

Qor yo'gar ko'k peshtoqidan,
Oq supra yoyar falak.
Qor yog'adi oppoqqina

Pildiragan kapalak.

Qor yog'adi go'yo qorqiz
Bahori un elaydi.

Qor rezgilar huv poyonsiz
Ko'kni yerga ulaydi.⁵

Shoir she'rlarida tabiat manzaralari, yil fasllari yorqin bo'yoqlarda aks etadi. Oydin Hojiyeva fasllar go'zalligini shoirona misralar orqali ifoda etgan. Shuning uchun ham she'rxon aynan bu she'rni go'zalligini bir o'qigandan ilg'ay oladi. U badiiy obyekt sifatida ko'proq yil fasllariga, qor, yomg'ir, tun, osmon obrazlarini oladi. Qor yog'ishini «falakning oq supra yoyishi, «pildiragan kapalak, «qorqizga o'xshatish kamdan kam ijodkorlarda uchraydi. Oppoqqina qor parchasini ko'rib, dilingiz zavq oladi, qalbingiz quvonadi. Shoir qalbidan oqib chiqayotgan ulkan tuyg'ular faslning aziz va mukarramligini ifodalaydi. Qor rezgilari dilni orziqtiradi. Qish manzarasi talqini ichki evrilishlar sifatida namoyon bo'lgan. Shoira mahorati shundaki, bu she'rni kitobxon o'qimaydi, o'sha go'zal portretni tomosha qilib, undan chuqur estetik ma'no oladi.

«Navbahorda nomli she'rga e'tibor qaratamiz:

Bir tashvishdan nido ikkimiz,
Bir quvonchdan sado ikkimiz,
Iqbol va'da qilgusi faqat,
O'tli muhabbat, o'tli muhabbat.
Navbahorda tutash yo'limiz,
Chorlar meni sen suygan chaman.
Umidlarim betin, qo'nimsiz,
Xayol ichraman, xayol ichraman.⁶
Ushbu she'rda yuqoridagi qish fasli o'rnini bahor egallaydi. Lirik qahramonning

³ Rahimjonov.N. Mustaqillik davri o'zbek she'riyati: – "Sharq". – 1999. 15-bet.

⁴ Хализев В.Е. Теория литературы. Пoesия и проза.: М.: "Высшая школа". 1999. 237.

⁵ Hojiyeva Oydin. Mushfiq Onajon. T.: "G'afur G'ulom";, 1983. 20-bet.

⁶ Hojiyeva Oydin. Mushfiq Onajon. T.: "G'afur G'ulom";, 1983. 16-bet.

ruhiyatida tushunarsiz holat sodir bo'lmoqda. Unga iqbol va'da qilgan, quvonchida ham, tashvishida ham u bilan birga bo'lgan muhabbat yo'llari bahor faslida tutashadi. Lirik qahramon xayol o'ylariga cho'mib suygan chamani tomon intiladi. Keyingi misralarda lirik qahramon biroz hadiksiraydi. Unga nasib etilgan baxtning buyukligiga shubha uyg'onadi. Ishqing qadar baxting ham kuyga to'liqmi deya o'yg'a toladi. Ushbu she'r asl inson sezimlariga, uning shuuriga ta'sir qiluvchi kuchga o'xshaydi go'yo.

"Har bir davr boshqa davrlardan o'zining muayyan siyosiy-ijtimoiy-psixologik kayfiyati bilan farq qiladi. She'r, umuman, har qanday san'at asari, ana shu muhit kayfiyatlaridan o'sib chiqadi va birinchi galda o'z davrining ijtimoiy-ma'naviy ehtiyojlariga xizmat qiladi. Real-voqelik faktlari faqatgina o'ziga xos belgi-xususiyatlari bilan emas, balki ijodkorning estetik idealiga xos atributlar bilan boyitilgan, muayyan darajada o'zgartirilgan, qaytadan idrok etilgan holda aks etgandagina badiiy obraz vujudga keladi.⁷

Sen borki g'oyatda suluvdir hayot,
Azizdir bu ne'mat, bu nasiba « non.
Sen borki, orzumdan orzular bunyod

«

Olamning noparmon guliday
g'ujg'on.⁸

Ayollarimiz bitgan
misralar adabiyotimizning eng nafis
navolaridir. «Oydin Hojiyeva muhabbatning
«qizg'aldoq guliday nafosati boyagi
notanish dugona-yu notanish singillarning
da'vati ekanini ular qalbiga quyish bilangina

kifoyalanmaydi. Uning she'rlarida siymosi yorqin lirik qahramon o'z sevgisiga sadoqati bilan baxtli. U saodat daraxtining doim gullab-yashnab turishi, shirin mevalar berishi uchun suyukli yorining qadriga yetishga, uning oson bo'lmagan yo'llariga poyonoz yozishga, hatto o'zini fido qilishga ham tayyor.⁹ Pokiza ishq va ruhiyat tasviri, ishq dardini pinhon tuta olmagan lirik qahramon qalb kechinmalari ushbu she'rda ifodalangan. Lirik qahramon hayolida «yashamoq « ishq bo'lib tug'yon urgan kuch, «quyosh isli yorug' dunyo baxti hisoblanadi. Mavjudlik bilan yashamoq o'rtasidagi farqni mufassal ifodalab bera olgan shoira yoriga rag'batim, tobi-toqatim, mehri ummonim. sevgim, umrimning oltin fursati deya ta'rif beradi. Lirik qahramon nazdida yordan ayrilmoq boshga judolik tushib, muhabbat xazonining ro'y berishidir. Bu she'rni faqat ma'shuqaning oshiqqa intizorligi deb tushunish to'g'ri emas. She'rda shoira muhabbat tuyg'usini garchi qiz tomonidan izhor etilayotgan bo'lsa ham qo'rqmay e'tirof etadi. Ushbu she'rda muhabbat unsurlari ustunlik qilsa ham shoira lirik qahramonga hayotning, umrning qadrini uqtirishga harakat qilayotgandek ko'rinadi. Buni ushbu misralardan ham ilg'ash qiyin emas:

Yashamoq!

Osmonga yetadi boshim

Bu oddiy, mehnatkash so'z
qudratidan.

Ko'zimdan tirqirab ketadi yoshim

Quyosh isli yorug' dunyo baxtidan.¹⁰

O'zbek adabiyotining zabardast
vakillaridan biri Oydin Hojiyeva lirikasi
o'zining betakrorligi, orginalligi, poetik

⁷ Hamdamov Ulug'bek. Yangi o'zbek she'riyati. – T.: "Adib"; 2012-yil. 11-bet.

⁸ Hojiyeva Oydin. Shom shu'lalari. – T.: "Sharq"; 2010-yil. 26-bet.

⁹ Hojiyeva Oydin. Shom shu'lalari. – T.: "Sharq"; 2010-yil. 10-bet.

¹⁰ Hojiyeva Oydin. Shom shu'lalari. – T.: "Sharq"; 2010-yil. 27-bet.

yuksakligi, turli timsollarga boyligi bilan ajralib turadi. Ijodkorning hayot, xayol, tabiat go'zalliklari haqidagi she'rlari

o'quvchiga ayricha ilhom bag'ishlaydi. Shuning uchun ijodkorning she'rlari hanuzgacha o'qishli va maroqli.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Oripov Abdulla. Jonfidolik.: « T.: «Sharq, 2000. « 3-bet.
2. Vohidov Erkin. She'r va hayot haqida.: « T.:, 2002. « 34-bet.
3. Rahimjonov.N. Mustaqillik davri o'zbek she'riyati.: « «Sharq. « 1999. 15-bet.
4. Хализев В.Е. Теория литературы. Пoesия и проза.: М.: "Высшая школа". 1999. 237.
5. Hojiyeva Oydin. Mushfiq Onajon. T.: "G'afur G'ulom";, 1983. 20-bet.
6. Hamdamov Ulug'bek. Yangi o'zbek she'riyati. – T.: "Adib";, 2012-yil. 11-bet.
7. Hojiyeva Oydin. Shom shu'lalari. – T.: "Sharq";, 2010-yil. 26-bet.

